

“ТУҒАН ЖЕРІНІҢ АЛЫП ТҰЛҒАСЫ – МАХАМБЕТ ӨТЕМІСҰЛЫ”

Диана Абдусаттар қызы Абдумуминова

Ташкент облысы Шыршық мемлекеттік педагогика институты “Гуманитар пәндер”
факультеті Қазақ тілі және әдебиеті 2-курс студенті

Ғылыми жетекшісі: Жандос Абдазимович Байзаков

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6472301>

АННОТАЦИЯ: Махамбет Өтемісұлының жеке тұлғалылығы, Отанына сіңірген ерен еңбегі, патриоттық рухты дәріптеу тәсілдері, Махамбеттің ерліктерін, өмір жолын үлгі ете отырып, болашақ жастарды туған жерді сүйуге, оны жан -тәнімен қорғауға, ұлттық намысты қалыптастыруға шақыру.

Кілт сөздер: Ресей отаршылдары, рухани күш, патриоттық сезім, батырлық символы, текті ұрпақ жалғасшысы, көтеріліс жыршысы.

ABSTRACT: The personal file of Makhambet Utemisov, his selfless work, ways of glorifying the spirit of patriotism, calling on future youth to love their native land, cherish it with all their hearts, form national honor, applying the feat of Makhambet, his life path.

Key words: colonizers of Russia, spiritual strength, patriotic feelings, symbol of heroism, continuer of the mug, Psalter of the uprising.

Хандық құрылыстың екі жүзділігі мен өктемдігін оқтай өткір өлеңдерімен батыл әшкерелеген Отаны мен халқын қалтықсыз сүйген, бүкіл саналы өмірін еркіндік пен азаттыққа арнаған ақын Махамбет Өтемісұлы қазақ әдебиетінің тарихына өшпес із қалдырды...

Ә.Сарай

Кіріспе.

Туған жер...

Ата - баба қанымен, батырлардың күшімен, талайлардың үнсіз кеткен жанымен, жесір, жетім зар жылаған даусымен, қыршыннан қисапсыз қиылған ғұмырлардың- есесінде тұрған туған жер! Күбірлеген жердің бетіне кімдер келіп, суықтан қарайған жер қойына

кімдер кетпеді... «Соғыстың соңы болар ма екен?» - деген сансыз сұрақтар легі тек үнсіздік пен ғана қалатын.

Алайда, ашық аспанға күн күркіреп туатын сәт жетіп, туған жерге бейбітшілік пен тыныштық тылсымы тамыр жая бастады. Атағы әлем шарлаған ұлы тұлғалар өмірі, сұрапыл соғысқа дәлме-дәл келіп, өмірлері мен ерен еңбектері, жасаған жасампаздықтары мен жақсылықтары ел есінде, ауыздан-ауызға тарап күні бүгінге дейін жетіп, ұлы тұлғалардың ұрпақтары болғанымызды мақтанышпен айта аламыз. Киелі кербез қазақ даласы да осынау кездерде ақын-жазушыларға толы болған. Ол ақындардың әрқайсысы да туған жер тақырыбын жырлайды, жырламауы мүмкін емес, себебі, әрбір адамның туған жері, өз топырағынан жаралған перзенттерінің рухани күш-қуат береді. Ол рухани күш үнемі адамның өн бойында сақталады. Туған жердің әсем күні мен түні, естен кетпес табиғат көріністері, бетке соққан самал желі әр пендеге туған жерін жыр етуге себеп болады.

Әрине, әр ақынның өз түсінігі, өз нұсқасы, өз ойы, өз қалауы бар. Ақын - жазушылар көп болғандықтан, олардың туған жер туралы жырлары да өте көп және алуан түрлі. Олардың тек бір ғана ұқсастығы бар. Ол ұқсастық – олардың баршасының туған жер туралы жырлауында деп ойлаймын. Әркім өз туған жерін, өлкесін елестете отырып жыр туғызады. Қарап тұрсаң әр ақын әр түрлі елді-мекенді жырлайды, бірақ, бізге ол бір ғана түрде көрінеді. Өйткені, олардың жалпы атауы- туған жер.

Негізгі бөлім. Қанды түйіткілдер кезеңі, Ресей отаршылдарына қарсы «Егеулі найзасын» қолына алып, азаттық, теңдік үшін атқа қонған ерлеріміздің бірі – Махамбет Өтемісұлы болды. Исатай бастаған ішкі Бөкей ордасындағы шаруалар көтерілісі көш басшыларының бірі айтулы батыр, әр адуынды ақын ретінде Махамбет көзі тірісінде- ақ аты аңызға, өмірі өнеге айналып болған жан еді. Қайсарлық пен ерлік, батырлық пен батылдықты, қайтпас қайсарлық, өжет мінезді, адамдық тұлғаны өз бойына қалыптастыра білген, өз өлеңдерінде де дәл осы адамилық құндылықты тоғыстыра білгені үшін де – туған елдің батырлық символына айналған Махамбет халық жүрегінен мәңгілік орын тапты.

Махамбет Өтемісұлы 1803 жылы Орал облысы Нарын ауданындағы Бекетай құмында туған. Арабша, орысша хат таныған. Әкесі Өтеміс Құрманиязов – дәулетті адам болған. Махамбет – Өтемістің екінші әйеліен, онымен біргелікте бір ананың құрсағынан Бекмағамбет, Қожахмет, Ыбырайым, Әйіп, Хасен туады. Шежіредегі дерекетерге сүйене отырып, он екі ата Байұлының бір бұтағы Беріш ішінде Нәдір деген кісіден Құрманияз туады. Құрманияздың қазақ әйелінен – Өтеміс пен Шыбынтай атты екі ұл, қалмақ әйелінен Қобылай туған. Өтемістен – он ұл, Шыбынтайдан – төрт ұл, Қобылайдан – үш ұл туып, Құрманияздың өзінен он жеті немере сүйген адам. Бұл үлкен әулет Тайсойған құмындағы іргелі әулеттердің бірі еді.

Ел аузындағы аңыздарда Махамбеттің жастайынан палуан, мергендігімен, аузын ашса тақпақтата жөнелетін төкпе ақындығымен аты шыққан деседі. Бала кезінде Жәңгір ханның Ордасында жүрген. Жастайынан Жәңгір ханның опасыз тірліктерін, залықтың ауыр мұңын көріп өскен жас ақын әділетсіздіктерге қарсы болып, жан-жүрегімен қарапайым ауыл тұрғындарынаң мұңын түсіне білген. Ал әкесі, сол сарайда Ханға жақын адамдардың бірі болған. Махамбеттің қайда тәрбие алып, қайда оқығандығы туралы нақты мәліметтер жоқ. Алайда, деректер оның мұсылманша ғұлама, ал орысша тілге де, хатқа да жетік адам болғанын көрсетеді. 1824-жылда Жәңгір хан Махамбетті Зұлқарнайынмен бірге өзіне жақындату мақсатында Орынборға жібереді. Алайда, ханның көздеген саясаты тиімді нәтиже бере қойған жоқ. Болашақ ақынға айнала-төңірегіндегі залпы жағдаяттар мен қыр өмірінің салт-санасы, әдет – ғұрпы күрескер ақынды қанағаттандырмады. Мұны түсінген хан оны өз сарайынан аластатып, 1830 жылы Калмыков бекінісіндегі түрмеге қамап, тергеуге алғызды.

Кеше бір зынданда жатып құбылдық,

Қамалаған көп дұшпанға қор болдық.

Терезеден телміріп,

Ағайын мен туғанды

Бір көруге зар болдық –

Деген өлең жолдарын сол түрмеде жатқанда жазады. 1831 жылы індет тарауына байланысты абақтыдан қашып, Исатай Тайманұлы бастаған көтерілістің бел ортасынан

бір-ақ шығады. Осылайша, Исатаймен біргелікте хан өктемдігіне қарсы шығып, оның бас ұраншысы атанды. Жастайынан көзбен көріп өскендері, ақындық жолға бет бұруына себепші болады. Махамбеттің жауынгерлік қабілеті де, ақындық таланты шаруалар көтерілісі қызметіне жұмсалады. Бодандық бұғауынан шығуға деген ұмтылыс, бойында жиналған ыза, кек арандатушыларға дес бермей бар жан-тәнімен күресуіне түрткі болады. Алайда, қаншама әскерлері белшесінен қызыл қанға батқандарын көргендердің, сағы сынып, жеңіске деген үміт отын сөндіріп жатқан тұста Махамбеттің нағыз рухани күш беретін өлеңдерді туғызып отыратын. Көтерілістің жалынды жыршысы ретінде жеткілікті дәрежеде патриоттық рухты дәріптеу арқылы, көкіректі керіп Отан үшін күресу парыз екенін ұқтырып, оларды жандандырып әрі қарай ширақталған шымыр жүректерімен алысатын. Тағы бір өкініштісі, Махамбеттің туған ағасы Баймағанбет сұлтанның да қанышерлер қатарынан орын алғаны оған ауыр батты. Аяусыз күрес нәтижесінде Исатай Тайманұлы жан тәсілім етеді, кейін күресті Махамбеттің өзі жалғастырады. Сәтсіз аяқталған көтеріліс. Тасжүрек аға сұлтан Баймағанбет, өз інісі Махамбеттің ізінен түсіп, оның жасырын жатқан жеріне өз адамдарын жіберіп, 1846 жылы 20 қазанда опасыздықпен шауып өлтіреді.

Қамшының сабындай ғана қысқа ғұмырында ерен еңбегімен, асқан шеберлігімен, өр тұлғалы ержүректілігімен саналы өмір жолын өткерді. Ақын алғаш халықты бірлікке, татулыққа, достыққа шақырса, келе-келе өмір толқынында шыңдалып, жақсы мен жаманды айырып, күрессіз бақыт өздігінен келмесін сезінген шағында шамырқанып, халықты бітіспес күреске үндеді. Оның ширақтаушы қайрағы- өмір, күрес, жан жарасы, көңіл наласы, дұшпан табасы болды. Ел аңсаған теңдік, әке аңсаған арман, өзі көрген қорлық, зорлық-зомбылық, абақты арбауы оны шарболаттай шыңдап, жігеріне жігер, қайратына қайтпас қайсарлық қосты. Оқуы, көңілге қонымды тоқуы, орыстармен араласып тіл білуі, дінге, тілге, әсіресе ана тілінің тазалығына деген беріктігі оның өзгелерден озық болуына үлкен септігін тигізді.

Өз еліне тек батырлығы ерлігі арқылы ғана есінде қалған жоқ, асқан шеберлігі, ақиқат жауынгер ақын атағымен оның аты күні бүгінге дейін жаңғырып тұр. Сүбелі сөз өрнегінің, тіл тазалығының символы ретінде қалыптасқан Махамбет жырлары қашанда

сарбаздарға рухани күш беріп, оларға ерекше жалын сыйлап отырған. Жырларында қолданылған ажарлау тәсілі сондай шеберлікпен орын алған. Яғни образдарды сипаттауды да, тарихи шындық оқиғаларды сөз өрнегімен нақыштап жеткізуі тәсілінде өзіндік ерешелік қалыптасқан. Ұшан теңіз секілді толасыған өлеңдері арқылы тарихымызды юейнелеу өнері жауынгерлік жолымен өатар алып жүруі оның нағыз теңдессіз ақын екенін көрсетеді.

Қорытынды. Қасиетті туған жеріне бейбітшілік орнатамын деген арманда жан берген ұлы тұлға ерлігі мәңгі ел есінде. Махамбет жорық жыршысы ғана, адами қасиетті сезімдер-намыс пен жігердің, достық пен махаббаттың, азаттық пен теңдіктің, ерлік пен берекенің де жыршысы бола білді. Махамбет Өтемісұлының өмірі мазмұнды, күреске толы үлгілі ғұмыр! Ол саналы өмірінде шындық іздеп, ұлтының болашағы, халқының теңдігі, елінің тәуелсіздігі жолында өмір бойы күресіп өтті. Тәуелсіз елдің тарланы болу жолында, ақылдылық пен қатар парасаттылық рухы өздігінен Отаны үшін өршіп тұрған сонау бір заманда жұмыр етті жүрегінің түбінде кіршіксіз адал махаббаты- бүгінгі жас ұрпақтың есінде жаңғырып, моральдық күш береді....

«Жалынды жыршы» атанып жырларын ерекше толғанысыпен шынайы жанпидалығымен елінің есінде, ұрпағының жадында әлі де жаңуырып тұрады десек артық айтқандық бола қоймас! Бауырлық бірлік пен достық ынтымақтастық жөніндегі жағдайдан таса болып, елі үшін аянбай қа...

Пайдаланылған әдебиеттер:

1. Х.Сүйіншәлиев. « Қазақ әдебиетінің қалыптасу кезеңі» 1967 жыл. Алматы. 174-177 бет
2. М. Мағауин. М. Байділдаев. «Бес ғасыр жырлайды» 2 том. Алматы. 1989 жыл. 384 бет.
3. Р. Құртқожина. Қ. Бітібаева. Қ. Жаманбаева. «Қазақ әдебиеті» 7-сынып. 2003 жылы. Алматы. Атамұра. 24-26 бет.
4. Қ. Жұмалиев. «Ғылыми зерттеу жұмысы»
5. «Парасат» журналы №9. 2003 жылы. Қыркүйек. Алматы.